

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БОРЦОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ И УПРАЖНЕНИЙ В ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ.

**Муродов Камолиддин
Нуриддинович**

Преподаватель Национального университета Узбекистана
+998(90) 997-11-99
mkamoliddin62@gmail.com

Аннотация. В данной работе представлена технология развития силовой выносливости борцов на основе использования специальных тренажеров и упражнений в вольной борьбе.

Annotation. In job is presents the technology for the development of wrestlers' strength endurance based on the use of special simulators and exercises in freestyle wrestling.

Ключевые слова: вольная борьба, силовая выносливость, тренажеры, упражнения, методика, учет, контроль, тренировочная нагрузка, соревновательная деятельность, учебно-тренировочные занятия.

Актуальность.

В настоящее время в теории и практике спорта все больше и больше публикуются вопросы физической и технико-тактической подготовки борцов. К числу таких вопросов относятся проблема повышения уровня физической и технико-тактической подготовки борцов. Большое значение при управлении тренировочным процессом имеют контроль и анализ тренировочных нагрузок.

Современный тренер по борьбе должен постоянно анализировать уровень физической, технической, тактической, психологической подготовленности борцов, а также анализировать уровень тренировочной нагрузки и сопоставлять ее с показателями соревновательной деятельности, определяя какой вид нагрузки оказывает большее влияние на совершенствование методики спортсмена, достаточна ли величина нагрузки, насколько оптимально соотношение между величинами и направленностью различных

видов нагрузки. Контроль тренировочных нагрузок является важнейшим элементом спортивной тренировки. Однако до сих пор эта проблема все еще далека от решения, особенно в видах спортивной борьбы. Это объясняется тем, что нет единой концептуальной основы контроля нагрузок. В процессе контроля и учета следует учитывать в основном величину нагрузки, которая контролируется в условных единицах.

В этой таблице разработана система упражнений, предназначенная для развития силовой выносливости борцов на 5 месяцев. В этой таблице основным предназначен для борцов 16-17 лет и борцов вольного стиля в весовой категории 60-70 кг. Отличие расписания от других тренировочных систем заключается в следующем:

Спортсмены выполняют свои тренировки упорядоченно, и их навыки силовой выносливости повышаются по мере подъема нагрузок каждую неделю. Например, если борец весом 60 кг следует расписанию и поднимет штангу 20 кг 10 раз на грудь в первый день тренировки, он сможет выполнить упражнение с весом 70 кг 15 раз 4 раза через 5 месяцев. Очевидно, что за 5 месяцев борец способен поднять груз более 10 кг. Через эту систему было проведено исследование среди спортсменов Республиканского колледжа олимпийского резерва. Из результатов в таблице выше видно, что эксперименты проводились на основе специально отобранных в течение учебного года для экспериментальной группы упражнений. При начальном контроле можно заметить, что члены обеих групп записали результаты близко друг к другу. В финальном контроле участники экспериментальной группы сообщили о положительных результатах по сравнению с участниками контрольной группы. Например, при выполнении сгибания позвоночника 10 раз в секунду наблюдалось увеличение на 7,8% в контрольной группе, тогда как в экспериментальной группе наблюдалось увеличение на 14,5%. Если мы сравним различия между окончательными результатами двух групп, мы увидим, что экспериментальная группа выросла

на 6,7% больше, чем контрольная группа. Сравнивая все контрольные тесты, можно контролировать надежность результатов экспериментальной группы.

Программа тренировок “пограничного стиля” разработанная для повышения силы борцов вольного стиля

Название упражнений	Значение весов	Количество подходов (раз)	Количество повторений в подходе
Упражнения со спортивным инвентарем			
Упражнения, выполняемые с гирями	до 10кг	6-8	Сильное истощение
Упражнения с мешком	до 30кг	6-8	Сильное истощение
Упражнения с гантелями	до 32кг	3-4	Сильное истощение
Толчок	до 100 %	2-3	Сильное истощение
Рывок	до 100 %	2-3	Сильное истощение
Подъем штанги к груди лежа на скамье	до 100 %	2-3	Сильное истощение
Пресидание со штангой	до 120 %	2-3	Сильное истощение
Прыжки на месте со штангой на плечах	до 80 %	2-3	Сильное истощение
Прыжки со штангой на плечах	до 50 %	2-3	Сильное истощение
Упражнения, выполняемые на тренажерах			
Упражнения, выполняемые на тренажере «Кроссовер»	до 40кг	3-4	Сильное истощение
Упражнения, выполняемые на тренажере «Гиперэкстензия»	до 15кг	5-6	Сильное истощение
Упражнения, выполняемые на тренажере «Бицепс-тренажер»	до 30кг	4-5	Сильное истощение
Упражнения, выполняемые на тренажере «Бабочка»	до 35кг	3-4	Сильное истощение

Упражнения, выполняемые на тренажере «Молот»	до 100кг	4-5	Сильное истощение
--	----------	-----	-------------------

3- в таблице разработан «Пограничный стиль», направленный на развитие силовой выносливости борцов вольного стиля; эта техника в основном осуществляется с помощью спортивного инвентаря и тренажеров.

Практические рекомендации:

1. При определении качества силы юных борцов внедрение рекомендованного нами комплекса специальных упражнений на тренировочных занятиях позволит получить точную информацию об общей и специальной физической подготовленности спортсменов.

2. Комплекс специальных упражнений для определения эффективности специальных технико-тактических действий, направленных на повышение силы борцов (технико-тактические приемы борцов с завязанными глазами во время соревнований), может быть использован не только в тренировке борцов, но и в тренировке спортсменов-паралимпийцев.

3. Положительно влияет на улучшение годового плана тренировок борцов и позволяет им повысить эффективность своей соревновательной деятельности.

Список литературы.

Рузиев А.А. Проблемы повышения специальной выносливости высококвалифицированных борцов //Теория и практика физической культуры. –Москва, 2001. -№8. -С.37-38.

Керимов Н.А., Недорезов А.И., Рузиев М.А., Рузиев А.А., Система планирования и контроля учебно тренировочных нагрузок в вольной борьбе //Олимпия ҳаракатини ривожлантириш, олимпия таълимотини жорий этиш ва Сиднейда ўтказиладиган XXVI Олимпия ўйинларига тайёргарлик масалаларига бағишланган: III Республика илмий-амалий анжумани муаммолар тўплами. 27 апрел 1999. -Тошкент, б 113-116.

Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулияти. -Тошкент:
ЎзДЖТИ. Нашриёт-матбаа бўлими, 2001.97-105 б.